

ОЛИЙ ТАЪЛИМНИ ВИРТУАЛЛАШТИРИШНИ ИЛМИЙ АСОСЛАРИ.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6528760>

Д.Х.Шукурова

Самарқанд тумани 1 - ўрта
мактаб директори

Резюме: Ушбу мақола виртуаллик тушунчасини маъноси ёритилган. Ахборотлашган жамиятда виртуал образлар ва виртуал реаллик таъсири тўғрисида илмий маълумот берилган. Виртуаллик тушунчасининг тарихий тараққиёти ёритиб берилган.

Калит сўзлар: виртуаллик, билиш, эпистемология, виртуал реаллик, виртуал образ, ахборот.

Резюме: В данной статье рассматриваются смысл понятия виртуалистики. В ней даётся информация о виртуальных образах и виртуальной реальности в информационном обществе. Также обосновывается этимология понятия виртуалистики.

Ключивые слово: виртуалистика, эпистемология, виртуальное реальност, виртуальной образ, информация.

Resume This article concerns the meaning virtuality notion. It gives the information about the influence of virtual images and virtual reality in the informatized society. The meaning of virtuality notion and its historical development were shown.

The support (most important) words: virtualuty, knowing, epistemology, virtual reality, virtual imagein, information.

Бугун жамиятнинг энг муҳим институтлари ўзининг моддий "ҳиссийлиги", предметлилигини йўқотиб бормоқда ва электрон рақамли медиа-алоқа шаклига ўтмоқда.

Анъанавий онг учун "университет" тушунчаси биринчи навбатда бинолар мажмуаси (талабалар шаҳарчаси), профессорлар бошчилигидаги талабалар билан тўлдирилган ўқув хоналари тушунчаси билан боғлиқ. Ҳар бир нарса аниқ моддий қобикда ва, албатта, тўлиқ реал мавжуд бўлган режимда тақдим этилади.

Университетни идрок етишнинг бу стереотипларидан энди воз кечиш кераклиги намоён бўлмоқда. Университет рақамли ахборот узатиш ва бошқаришнинг мураккаб мослаштирилган тизими бўлиб қолмоқда.

Университет аста-секин ва қисман "виртуал"лашмоқда, яъни ўқув жараёни физик масофаларни босиб ўтиш, субъектларининг тўлиқ вақтини талаб қилмасдан кўп ҳолларда айна бир маконда ва бир вақтнинг ўзида барча иштирокчиларнинг жалб қилиниши талаб қилинмайди.

Университет муҳотидаги алоқа муносабатлари ўзининг янги сифатларига - онлайн инфокоммуникацияга ўтмоқда. Бу жараён объективдир. Бу шунчаки инновацион тренд ортидан қувиш эмас. Аксинча, бу тенденция ўқув фаолияти самарадорлигини сезиларли даражада оширади ва таълимнинг тубдан янги уфқларини ҳосил қилади.

Профессор Н.Е.Покровский бошчилигида Олий иқтисод мактабининг Умумий социология кафедрасида фаолият юритувчи бир гуруҳ ёш олимлар замонавий дунёда университет ва илмий коммуникацияларни виртуализация қилиш жараёнини ўрганиш, моделлаштириш, уни тажрибада синаб кўриш мақсадида тадқиқот олиб бормоқдалар. Улар келтирган материалларнинг ҳар бири замонавий университетда таълим жараёнини виртуализация қилишнинг у ёки бу жиҳатига тўхталади.

Айрим жиҳатлари ўз-ўзидан кўриниб туради, масалан, ўқув материалларини кенг компютерлаштириш ва рақамлаштириш, матнлар ва кўшимча маърузаларни тақдим этиш учун визуал воситалардан фойдаланиш. Ўқувчи ва ўқитувчи ўртасидаги таълим-тарбия масалалари бўйича мулоқотнинг давоми, интернет муҳитига кўчирилиши каби ҳодисалар тобора кенг тарқалмоқда. Бироқ, янада радикал инновациялар онлайн телеконференция ва сунъий йўлдош телеэшиттириш форматида масофавий таълимни ривожлантириш билан боғлиқ. Дастур ушбу ҳодисаларни тадқиқ этишга бағишланган бўлиб, унинг муваққат натижаси нашрларда келтирилган.

XX-XXI аср навбатдаги коммуникация технологияларининг жадал ривожланиши жамиятда сифат ўзгаришларига сабаб бўлди. "Виртуал реаллик" атамаси замонавий даврнинг рамзига айланди.

Виртуаллик манипуляция учун кенг имкониятлар мавжудлигини ва иқтисод, сиёсат, таълимда жамиятнинг барча соҳаларида симуляция тузилмаларини қуришни назарда тутди. Адабиётларда "виртуал оламлар" атамаси тез-тез учрайди, бу махсус рамзий ва ижтимоий концентрация соҳаларини белгилайди. Улар симуляциялардан иборат бўлиб, кўпинча моддийлик референти билан кучли алоқага эга эмас. Эҳтимол, бу ерда шуни

айтиш керакки, бундай ёндашув биз Афлотуннинг идеал шакллари фалсафасида кўрган нарсадан кескин фарқ қилади, бу ерда идеал ҳар бир реал объектда яширинган моддий реалликнинг ўзига хос асоси, унинг онтологик базаси бўлиб хизмат қилган. Масалан, дарахтнинг идеал моҳияти ҳар бир моддий дарахт ичида яширинган зарурий "моҳият" вазифасини бажаради. Платон ҳақиқатнинг онтологик асослари ҳақида сўз юритади, лекин биз виртуалликнинг моҳияти ёрдамида инсон актуалликнинг ўрнини алмаштириш қобилиятини кўрсатиш, аниқлаш ва ўрганишга интиламиз. "Виртуаллик" нима эканлигини замонавий тушуниш бу ёндашувдан жиддий фарқ қилади.

Виртуаллик ҳақиқатнинг онтологик асоси эмас, балки инсоннинг моддий нарсаларнинг "идеал шакллари" ни яратиш ёки Бодрийяр таъкидлаганидек симуляция яратиш учун ижтимоий қобилиятидир.

Замонавий маънода виртуаллик ўтган асрнинг 70-80-йилларида муҳокама доирасига киритилди. "Симулякрлар ва симуляциялар" мақоласида Жан Бодрийяр асосий ҳисобланган "симулякр" тушунчасини тақдим этади. У белги ёки ишоранинг референтга оддий ҳаволадан "асл нусхасиз кўринишда" ҳолатига "ривожланиши" жараёнини, ҳеч қандай реалликка алоқаси бўлмаган ўз нусхаларининг чексиз тақсимланишини кўриб чиқади; бу жараён "гиперреаллик" деб номланган янги реаллик ҳолатини келтириб чиқаради¹⁴.

Бундай нуқтаи назарга мувофиқ замонавий маданият алоқа воситалари орқали вужудга келади ва телевизор экранлари ва компьютерлар томонидан яратилган реаллик ҳақиқий реалликдир, бундан ташқарида томошабин-иштирокчи учун ҳеч нарса мавжуд эмас. Бодрийяр семиотик ўз-ўзини йўқ қилиш чегарасини доимий мувозанатда сақлаб, реалликнинг бундай ўзгариши оқибатларини яққол тасвирлайди.

Виртуал университет тушунчаси камида иккита тадқиқот аънаналарида жуда бошқача талқин этилади. Шундай қилиб, ушбу аънаналарнинг биринчиси доирасида университет ўқув ва илмий амалиётларини симуляция қилиш ҳақида гапирилади. Академик мақом молиялаштиришга лойиқ бўлган ваколатлар образининг функциясига айланади. Олимлар ва талабалар фаолиятида грантлар, чет элда ўқиш учун стипендиялар, консалтинг хизматлари буюртмалари ва бошқалар учун танловларда муваффақият қозониш учун зарур бўлган образни яратиш ва тақдим этишга кўпроқ вақт ва куч сарфланади. Шу сабабли, сўнги ўн йилликларда компетенцияни

¹⁴ Baudrillard, Jean. (1981) Simulacra and Simulations // Baudrillard, Jean (1988) Jean Baudrillard. Selected Writings.

симуляция қилиш учун мос келадиган ижтимоий технологиялар ривожланди: тадқиқот фондлари, грантлар, консалтинглар, конференциялар, академик алмашинувлар, доимий таълим¹⁵.

Моддий объектлар ва реал ҳаракатлар симулякралар билан алмаштирилиши билан олим, ўқитувчи ва талабанинг ижтимоий ролларини бажариш виртуал ҳолатда бўлади. Натижада, илмий даража ва унвонлар иерархияси (академик ҳамжамият), илмий мунозаралар (конференциялар, танловлар), илмий меҳнат тақсимооти (тадқиқот, таълим ташкилоти), яъни университет ва илмий лаборатория ижтимоий муассасалар сифатида виртуаллаштирилади. Шу билан бирга, бошқа бир анъанада виртуал университет ёки виртуал таълим атамалари таълим жараёни технология воситачилигида амалга оширилишини кўрсатади, бу эса макон ва замонни бошқача идрок этишга олиб келади¹⁶. Кейинги тадқиқотларда атаманинг айнан шундай тушунилиши қабул қилинади. Бугунги кунда деярли ҳар бир университет виртуал таълим соҳасида тажрибалар учун имкониятлар яратди. Баъзиларда таълим сифатини яхшилаш истагига туртки бўлса, бошқалари кенгайиш ва қўшимча талабаларни жалб қилишнинг янги тежамкор усулларини топишга ҳаракат қилмоқда. Виртуал университет ва виртуал таълим кенгроқ контекста баъзи техник воситалар, масалан, интернет ва бошқа ахборот телекоммуникация воситаларидан фойдаланган ҳолда билимлар узатишни назарда тутди.

Талабалар ва ўқитувчилар ягона географик нуқтада ўзаро таъсир қилмайдилар, уларнинг алоқаси маконда (ва баъзан вақтда) бўлинади ва техник воситалар билан ўрдам беради. Университет таълимини виртуализация қилишнинг энг кенг тарқалган турлари технологик виртуализация бўлиб, ўқув жараёни онлайн масофавий таълим платформалари, мултимедиа ва ахборот-коммуникация технологияларининг бошқа шакллари каби технологик тизимлар томонидан амалга оширилади; географик виртуализация билан талабалар аудиторияси катта ҳудудларга тақсимланади ва ҳеч қачон (ёки деярли ҳеч қачон) бир жойда учрашмайди. Қайси стратегиялар реал, барқарор ва муваффақиятли эканлигини, талабалар ва ўқитувчилар учун нима энг муҳим ва қимматли бўлиб чиқишини, қандай шароитларда ушбу моделларни муваффақиятли амалга ошириш мумкинлигини тушуниш учун виртуал университетларнинг турли моделларини

¹⁵ Иванов Д.В. Виртуализация общества. СПб.: "Петербургское Востоковедение", 2000. - 96 с.

¹⁶ Willoughby, Kelvin W. (2003) The Virtualization of University Education: Concepts, Strategies and Business Models. Discussion Paper #75, September 15-19, 2003. <http://it.coe.uga.edu/itforum/paper75/paper75.html>

баҳолаш муҳим. Талабалар ва ўқитувчилар ўртасида воситачи сифатида технологиядан фойдаланиш янги эмас. Бироқ, технологик таълим муҳитининг мураккаблиги, хилма-хиллиги ва ҳамма жойда мавжудлиги, аслида, таълим нима эканлигини анъанавий тушунишга янгича ёндашувни шакллантиради. Университет таълими соҳасида виртуализациянинг асосий шакллари кўриб чиқайлик.

Анъанавий таълимнинг веб-кенгайтмаси. Ушбу технология асрлар давомида мавжуд бўлган ўқитиш усуллари тўлиқ алмаштириш учун мўлжалланмаган. Рақамли кутубхоналар, мунозара форумлари, курс материаллари, таълимий ўйинлар дастурий муҳит кўринишидаги интернет воситалари одатдаги аудитория маърузаларини, семинарларни, консультацияларни тўлдиради. Мазкур ёндашув ҳамма жойда кенг тарқалган, бундай воситаларни ўқув жараёнига жорий этиш университет муҳитида ўзига хос яхши қоидасига айланди. Ҳар бир нуфузли университет ўқитувчилар ва талабалар ўртасидаги мулоқотни сезиларли даражада соддалаштирадиган электрон таълимни бошқариш тизимини (LMS) жорий еишга ҳаракат қилмоқда.

Классик масофавий таълим. Масофавий таълим шакллари Интернет яратилишидан анча олдин пайдо бўлган. Талабаларга таълим воситалари (дарсликлар, китобхонлар, маърузаларнинг видеоёзувлари, дастурий таъминот) тақдим қилинган, бу эса уларга масофадан туриб ўқув жараёнини шакллантириш имконини берди. Бироқ, ушбу таълим шакли яқинда университет ҳаётининг атрофида эди. Кенг поласали маълумотларни узатиш каналларининг пайдо бўлиши вазиятни яхши томонга ўзгартирди. Видеоконференци алоқа тизимлари интерактив аудиовизуал алоқа шаклида талабалар ва ўқитувчилар ўртасида бевосита ўзаро алоқани ташкил қилиш имконини берди. Маъруза, семинар ва бошқа ўқув машғулотларини бир вақтнинг ўзида бир неча жойда ўтказиш технологик жиҳатдан мумкин бўлди. Интерактив веб-таълим бир қатор университетлар (масалан, Канададаги Бритиш олумбия университети, Шимолий Каролина штатидаги Дюк университети, АҚШ ва бошқалар) ўз веб-платформаларини амалга оширмоқда, бу эса кунига 24 соат, ҳафтасига 7 кун мавжуд бўлган тўлиқ виртуал таълим муҳитини яратишга имкон берди. Ушбу моделнинг энг муваффақиятли намуналаридан бири Нью-Йоркдаги тўлиқ виртуал The New School University бўлди. Талабага тўлиқ виртуал курслар, мунозара майдони, ўқитувчилар билан мулоқот қилиш учун мўлжалланган хизматлар (маслаҳатлар, имтиҳонлар ва ҳ.к.) таклиф этилди. Шу билан бирга, ўзаро

таъсир муҳити, масалан, машҳур уч ўлчамли онлайн ўйинлар технологияларини жалб қилган ҳолда симуляция қилиниши мумкин¹⁷.

Виртуализация технологияларини жорий этиш учун модел, технологик воситалар ва стратегияларни танлаш охир-оқибат ўз вазифалари ва муаммоларини ҳал қилишга қаратилган муайян университет томонидан амалга оширилиши лозим. Шу билан бирга, университет таълими ҳақида гапирганда, талабаларнинг махсус академик муҳитда, академик жамоада қолишини ҳисобга олиш керак, бу одатда бир хил географик жойда, бир нуқтада узоқ вақт қолишни англатади. Ўқув натижаларига энг катта таъсир кўрсатадиган омиллар орасида талабаларнинг бир-бири билан ва университет вакиллари билан ўзаро таъсири¹⁸, яъни аслида биз бир хил ижобий таъсир кўрсатадиган илмий муҳит ҳақида гапирамиз.

Кўпчилик онгида факултетлар, кафедралар, университет инфратузилмасининг жисмонан йўқлиги, аслида университетнинг мавжуд эмаслигини билдиради. Шундай қилиб, таълимни виртуализация қилиш имконияти ҳақидаги савол бошқа даражага ўтади ва "виртуал академик муҳит ва виртуал университет ҳамжамияти мавжуд бўлиши мумкинми?" деб ифодаланиши одатий ҳолга айланди. Тажрибаларнинг муваффақиятини ҳисобга олсак (масалан, SecondLife да айтиб ўтилган кампус ёки виртуал The New School University), университет муҳитини виртуализация қилишга эришиш мумкин.

АДАБИЁТЛАР РЎЙХАТИ

1. Инновацион таълим технологиялари / Муслимов Н.А., Усмонбоева М.Ҳ., Сайфуров Д.М., Тўраев А.Б. – Т.: “Сано стандарт” нашриёти, 2015. – 150 б.
2. Йўлдошев Ж.Ф., Усмонов С. Илғор педагогик технологиялар. – Т.: Ўқитувчи, 2004.
3. Рўзиева Д., Усмонбоева М., Ҳолиқова З. Интерфаол методлар: моҳияти ва қўлланилиши / Мет.қўлл. – Т.: Низомий номли ДТПУ, 2013. – 115 б.
4. Helm Michel. The Metaphysics of virtual reality // Virtual reality, practice and promise Westport and London. 1991.-P. 27-33:

¹⁷ Johnson, Laurence F.; Levine, Alan H. (2008) Virtual Worlds: Inherently Immersive, Highly Social Learning Spaces. Theory Into Practice, 47:161–170, 2008.

¹⁸ Astin, Alexander W. (1993) What Matters in College? Four Critical Years Revisited. San Francisco, CA: Jossey-Bass

5. Hammet F. Virtual reality and the exploration of super special. Carmel Indiana Sams Publishing N.Y. 1993
6. Носов Н.А. Словарь виртуальных терминов // Труды лаборатории виртуалистики. Вып. 7. – М.: Путь, 2000. –С 69.
7. Бытие: коллективная монография. - Уфа, 2001. –С. 130-152;
8. Нурулин Р.А. Виртуальность как основание бытие бытия. Казань: Изд-во КГУ, 2004. – С. 336;
9. Грязнова Е.В. Виртуальная реальность: анализ смысловых элементов понятия //Философские науки. 2005. №2. -С. 125-143;
10. Корсунцев И.Г. Субъект и виртуальная реальность. М., 1998 г

